

Збірник тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія української державності», присвяченої 25-річчю проголошення незалежності України (22 вересня 2016 р.). – Рівне: РВЦ МЕНУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2016. – 198 с.

ISBN 978-966-7359-70-6

Рекомендовано до друку Вченою радою
Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана Дем'янчука
(Протокол № 2 від 28 вересня 2016 р.)

Організаційний комітет конференції

Голова оргкомітету:

Дем'янчук Анатолій Степанович – доктор педагогічних наук, професор, ректор Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука.

Заступник голови оргкомітету:

Борейко Володимир Іванович – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука.

Члени оргкомітету:

Артюшок Костянтин Андрійович – кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука;

Груба Таміла Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан історико-філологічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука;

Завацька Лідія Архипівна – кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету здоров'я, фізичної культури і спорту Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука;

Калько Андрій Дмитрович – доктор географічних наук, професор, декан природничо-географічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука;

Кубай Олександр Васильович – старший викладач, декан факультету кібернетики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука;

Матвійчук Андрій Васильович – доктор філософських наук, професор, декан юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука;

Мітчук Ольга Андріївна – доктор наук із соціальних комунікацій, професор, декан факультету журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука;

Сойко Інна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан педагогічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука.

ISBN 978-966-7359-70-6

© Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем'янчука, 2016

ЗМІСТ

Секція 1. Історичні аспекти становлення української державності...	7
Борейко В. І. Виконання Російською імперією договору, підписаного з гетьманом Б. Хмельницьким.....	7
Корішійчук Я. А., Велінець П. В. Відродження козацьких традицій на Волині за часів незалежності України.....	11
Секція 2. Українська мова як невід'ємний атрибут української держави.....	14
Груба Т. Л. Формування граматичної компетентності учнів профільної школи.....	14
Овдійчук Л. М. Сучасна проза для дітей у незалежній Україні: жанрово-стильове розмаїття.....	17
Хом'як І. М. Українська мова – державна мова України.....	21
Секція 3. Етнічні межі української нації та географія розселення українців у світі.....	24
Калько А. Д., Басюк Т. О. Національний склад населення України та його мовні ознаки.....	24
Калько А. Д., Шикла Р. Р. Використання експонатів природничого музею на лекційних заняттях зі студентами Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука.....	27
Калько А. Д., Яроменко О. В. Українська діаспора у роки незалежності України: історико-географічний аспект.....	30
Осіпчук І. О., Ярега В. В. Соціально-демографічний розвиток Корецького району у контексті адміністративно-територіальної реформи.....	34
Романів А. С., Трусова Т. С. Перспективи розвитку туристичної галузі в Україні.....	38
Яроменко О. В., Замега Р. С. Природне відтворення населення України: історіографія та структурні особливості на тлі інших країн.....	42
Яроменко О. В., Коришняк В. В. Оцінка впливу соціальних факторів на чисельність населення України.....	46
Яроменко О. В., Токар О. І. Структура міграційних потоків Рівненської області на початку XXI століття та їх просторова характеристика.....	49
Секція 4. Роль вітчизняної педагогіки у національно-патріотичному вихованні молоді.....	53
Джаман Т. В. Національно-патріотичне виховання молоді в контексті забезпечення формування її національної свідомості.....	53

Отже, створення системи моніторингу є необхідною умовою глибокого аналізу стану освітнього процесу у закладі, інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень адміністрацією вищого навчального закладу, спрямованих на узгодження дій та відносин між учасниками освітнього процесу

1 Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18_2 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1187_2015%D0%BA_3 Коробович Л. П. Моніторинг діяльності педагогічних працівників приватного вищого навчального закладу / Л. П. Коробович // Моніторинг якості педагогічного освіти: теоретико-методологічні основи та шляхи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 марта 2007 г. г. Барановичи, Республіка Білорусь). Барановичи: 2007. С. 207-212. 4 Коробович Л. П. Організація системи педагогічного моніторингу у вищому навчальному закладі / Л. П. Коробович // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. К.: Мленіум, 2008. – Вип. 8 – С. 93-98.

УДК 37.035.6 (477)

Максимчук Н. С., асистент кафедри початкової та дошкільної освіти (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'ячука, м. Рівне)

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

Розробка технології національно-патриотичного виховання дітей та учнівської молоді – не тільки актуальна, але й нагальна потреба української держави й особистості в умовах сучасних реалій, викликів, загроз та трансформації. Виховання патріотів України виступає пріоритетним завданням функціонування держави становлення громадянського суспільства та розвитку особистості.

Згідно з Концепцією національно-патриотичного виховання дітей та молоді, затвердженою Міністерством освіти і науки України в 2015 році, національно-патриотичне виховання дітей та молоді – це комплексна система і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім'ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку із захисту національних інтересів цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патриотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави нації [1].

У Стратегії національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки зазначається: «В Україні національно-патриотичне виховання дітей та молоді має стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства» [2].

Пропатриотистами, розробниками і впроваджувачами ідей національного виховання були Г. Василенко, М. Грушевський, М. Драгоманов, І. Огієнко, С. Русова, І. Франко, І. Шевченко, які вважали рідну мову національним святом і обрядом, християнські цінності українського народу, прищеплення любові до свого народу, народної творчості принциповою основою змісту навчально-виховного процесу.

Національно-патріотичне виховання було предметом дослідження багатьох видатних вчених та педагогів минулого, таких як О. Духнович, А. Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушинський, Я. Чепіга та ін. у своїх працях приділяли велику увагу вихованню любові до своєї землі, рідної мови, поваги до історичного минулого, формуванню національної самосвідомості.

Відродження національної освіти немислиме без передачі молодому поколінню соціального досвіду, багатой духовної культури народу, його національної ментальності, світогляду. Саме на цій основі повинно відбуватись формування особистісних рис громадянина України, які передбачають національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і талантів.

Духовна сила нації, її міць, морально-патріотичний потенціал народу залежать від того, наскільки збережені, глибоко усвідомлені й відчуті всі культурні, духовні здобутки минулих століть.

Формування творчої, ініціативної, національно свідомої особистості вимагає наповнення всіх ланок навчально-виховного процесу вищої школи змістом, який би відображав справжню історію, мистецтво, культуру, символіку, природу рідного краю, всієї України та забезпечував можливості постійного духовного самовдосконалення особистості, формування її інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності суспільства.

Усна народна творчість є невичерпним джерелом культури народу, яка має унікальні можливості впливу на особистість та формування в неї національного світогляду, характеру, глибокої духовності. Завдяки українському фольклору, який є віковичною скарбницею моральних та духовних здобутків народу і відображає народну мудрість, зберігає багаті невмирущі традиції, пізнаються історія, світогляд, моральні якості наших предків, їхня героїчна боротьба за незалежність нашої держави, формуються основи культурно-духовного багатства українського народу. Українському фольклору притаманна особлива якість представляти собою одну із найбагатших і найоригінальніших складових традиційної культури українського народу [3, с. 397].

Твори усної народної творчості є тим духовним середовищем, у якому формується світогляд, національна самосвідомість, естетичні ідеали, моральні цінності, патріотичні та трудові якості особистості майбутнього вчителя початкової школи. Постійне перебування студентської молоді під впливом матеріальної й духовної культури рідного народу необхідне для найповнішого розкриття і розвитку природних здібностей, творчості, ініціативності, становлення індивідуальності, формування неповторного духовного світу, власної активної життєвої позиції, почуттів обов'язку, відданості і працелюбності заради свого народу, держави.

Завдання національно-патріотичного виховання студентів засобами українського фольклору успішно розв'язуються за дотримання таких педагогічних умов: пробудження інтересу до історичного минулого рідного народу, його героїчної боротьби за волю, свободу і незалежність; стимулювання захоплення високою духовністю, гуманістичними цінностями, глибоким патріотизмом наших предків, їхньою вірністю народу, відданістю його ідеалам; оволодіння студентами традиціями, звичаями, обрядами нашого народу, в яких широко застосовується національно-патріотичний потенціал українського фольклору; формування системи знань про національні потреби, інтереси українського народу, його високі культурно-історичні, морально-духовні набути; врахування особливостей виховання національно-патріотичних поглядів, переконань, ідеалів, цінностей особистості; виховання умінь і навичок застосування, збереження і творення нових зразків усної народної творчості; виховання обов'язків перед родом і народом, рідною землею і Батьківщиною, відповідальності за розвиток своєї мови, культури і духовності [4, с. 568].

Національно-патріотичне виховання студентів буде ефективним, якщо у вищих педагогічних закладах забезпечується: систематичність засвоєння культурно-історичних, морально-духовних, ідейно-естетичних знань, цінностей, сконцентрованих в усній народній творчості; глибоке пізнання студентами національних традицій, звичаїв, обрядів, символів та оволодіння естетичним, виховним, інтелектуальним значенням мистецтва рідного слова.

Отже, вивчення творів усної народної творчості є надійною основою формування у студентів національної самосвідомості, патріотичних почуттів, гордості за причетність до своєї нації, держави, усвідомлення її краси і багатства, поваги до культури свого народу, традицій, обрядів, свят, готовності до використання скарбниці рідної культури, продовження славних традицій свого народу.

1. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді / [Електронний ресурс]. Режим доступу : <http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/06/16/nacjonalno-patriotichne-vihovannya/>.
2. Указ Президента України № 580/2015 Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки / [Електронний ресурс]. Режим доступу : <http://www.president.gov.ua/documents/5802015-19494>.
3. Українська фольклористика : словник-довідник / [уклад.-ред. М. Чернопиский]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 448 с.
4. Енциклопедія освіти / Акад. под. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.